

Ergänzungsblatt: Anregungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 3/2016

Vergleichsarbeit Mathematik im Schuljahrgang 8 – Auswertungsbericht – Testheft 1

Schuljahr 2015/2016

Die in der Tabelle dargestellten aufgabenbezogenen Ergebnisse im Überblick beziehen sich auf die durchschnittlich erreichten Erfüllungsprozentsätze der beteiligten Schulen in Sachsen-Anhalt. Es werden folgende Abkürzungen verwendet: AFB - Anforderungsbereich | EFP - Erfüllungsprozentsatz

Nr.	Name der Aufgabe	Allgemeine mathematische Kompetenzen				Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen				AFB	EFP
		P	M	A	D	$a^2=5m^2$					
1.1	Außenthermometer				x	x				I	91 %
1.2	Außenthermometer				x	x				I	84 %
2	Zwanzig Prozent				x	x				I	56 %
3.1	Mauer aus Zahlen	x				x				I	82 %
3.2	Mauer aus Zahlen	x			x	x				II	55 %
3.3	Mauer aus Zahlen	x			x	x				II	23 %
4.1	Null Komma Acht				x	x				I	56 %
4.2	Null Komma Acht				x	x				I	43 %
5.1	Fußballtabelle	x		x		x				I	28 %
5.2	Fußballtabelle	x		x		x				II	41 %
5.3	Fußballtabelle	x		x		x				II	11 %
23	Honigbiene		x			x				I	88 %
24.1	Kopf und Körper			x	x	x				I	59 %
24.2	Kopf und Körper			x	x	x				I	36 %
26	Schokolinsen		x	x	x	x				III	37 %
28	Nashorn		x	x	x	x				I	21 %
6.1	Fahrräder			x	x				x	II	87 %
6.2	Fahrräder		x	x					x	III	45 %
7	Streichholzziehen		x	x					x	I	64 %
8.1	Bistroumfrage			x					x	I	63 %
8.2	Bistroumfrage		x	x					x	II	56 %
9.1	Hausaufgaben				x				x	I	74 %
9.2	Hausaufgaben				x				x	II	55 %
10.1	Internetauktion				x				x	I	76 %
10.2	Internetauktion		x		x				x	II	27 %
11.1	Glückssäckchen		x		x				x	II	68 %
11.2	Glückssäckchen		x		x				x	II	18 %
12	Pflaumen				x			x		I	79 %
13	Traktor				x			x		II	54 %
14	Gleichung lösen				x			x		I	73 %
15.2	Würfelturm	x			x			x		II	44 %
15.3	Würfelturm	x		x	x			x		III	15 %
16.1	Wo sind die Punkte?				x			x		I	64 %
16.2	Wo sind die Punkte?				x			x		I	65 %
17.1	Druckmaschinen		x		x			x		I	67 %
17.2	Druckmaschinen		x		x			x		I	76 %
18.1	Ungewöhnlicher Mittelwert			x				x		II	36 %
18.2	Ungewöhnlicher Mittelwert	x		x	x			x		II	19 %
15.1	Würfelturm	x			x		x			I	51 %
19	Quadrate				x		x			I	95 %
20	Würfelnetze				x		x			I	90 %
21	Eingefärbter Körper	x			x		x			II	59 %
22	Trapez ohne Symmetrie			x	x		x			II	46 %
25.1	Berechnungen am Rechteck				x		x			I	37 %
25.2	Berechnungen am Rechteck				x		x			I	59 %
27	Quadrat im Gitter	x			x		x			I	48 %

Tabelle 1: Erfüllungsprozentsätze (Landesmittelwerte) mit Einordnung der Aufgaben in das Kompetenzmodell und die Anforderungsbereiche.

Abbildung 1: Perzentilbänder (90 %-Bänder) der Aufgaben aus dem Inhaltsbereich „Zahlen und Größen“

Abbildung 2: Perzentilbänder (90 %-Bänder) der Aufgaben aus dem Inhaltsbereich „Daten und Zufall“

Abbildung 3: Perzentilbänder (90 %-Bänder) der Aufgaben aus dem Inhaltsbereich „Zuordnungen und Funktionen“

Abbildung 4: Perzentilbänder (90 %-Bänder) der Aufgaben aus dem Inhaltsbereich „Raum und Form“